

**EL SIGNIFICADO DE LOS COMUNEROS EN EL METARRELATO HISTÓRICO DEL LIBERALISMO
ESPAÑOL. EL CASO DE MARTÍNEZ DE LA ROSA**

Juan Bagur Taltavull
Universidad Complutense de Madrid
juan-ba-89@hotmail.com

I. Introducción. Objetivos y justificación

El objeto del presente trabajo es el de estudiar el papel que tuvo la Guerra de las Comunidades (1520-1521) en la construcción del imaginario nacional de la primera generación de liberales españoles, protagonista de las Cortes gaditanas de 1810 e impulsora de la Constitución de 1812, y su persistencia en Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862). En aquellos años del albor del siglo XIX se inició en España, como en gran parte del resto de países europeos, un proceso de construcción nacional que supuso la conversión del modelo de Estado absolutista en el de Estado-nación de corte liberal. Y al igual que en otros países del entorno, los protagonistas de este cambio recurrieron a la historia como herramienta política con diversas funciones, que van desde la búsqueda de una legitimidad hasta la construcción de una lealtad emotiva en los ciudadanos. Personajes históricos como Padilla, Bravo o Maldonado fueron convertidos de esta manera en símbolos míticos, y definir las causas y forma de este proceso será la meta de estas páginas. La razón por la que haremos un estudio de caso centrado en el autor granadino es la de ver la persistencia de este planteamiento a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, dado que Martínez de la Rosa fue uno de los personajes clave del liberalismo español decimonónico.

Para ello partiremos del marco teórico de la tesis antropológica sobre la idea de nación, categoría que desde esta perspectiva es considerada por Santos Juliá un «metarrelato»¹ y que Alejandro Quiroga define como «narrativa maestra»², elaborada con el objeto de dotar de sentido al presente y configurar así las acciones de futuro. La nación es un «marco cognitivo»³, según ha escrito Ferrán Archilés, y esto implica indagar en los elementos de significación que utilizaron los liberales españoles para reconstruir el significado que les atribuyeron. En esta línea, tendremos también presente que todo nacionalismo, según Clifford Geertz, recurre a dos vectores a la hora de extraer dichos símbolos: el «esencialista», relativo a la interpretación del pasado, y el «epocalista», referido al contexto inmediato⁴.

En cuanto a las fuentes que utilizaremos, serán de dos tipos. Primero, las de naturaleza secundaria, que permitirán hacer un estado de la cuestión sobre las investigaciones relativas a la interpretación de los comuneros y su relación con el liberalismo. Y segundo, las primarias en el

¹ Juliá Díaz, Santos (2006), *Historias de las dos Españas*, Madrid, Taurus, p. 19.

² Quiroga Fernández de Soto, Alejandro (2013), «La nacionalización en España. Una propuesta teórica», *Ayer*, n° 90, pp. 17-38, p. 19.

³ Archilés Cardona, Ferrán (2013), «Lenguajes de nación. Las “experiencias de nación” y los procesos de nacionalización: propuestas para un debate», *Ayer*, n° 90, pp. 91-114, p. 113.

⁴ Geertz, Clifford (1998), *La interpretación de las culturas*, (trad. Alberto Luis Bixio), Barcelona, Gedisa, p. 209.

epígrafe dedicado a Martínez de la Rosa, pues estudiaremos sus obras más importantes con el objeto de tener un conocimiento directo de la cuestión. Así, el método a utilizar será básicamente hermenéutico y comparativo, de interpretación de textos y puesta en relación de su contenido.

2. Los orígenes y causas del mito

Lo primero que se ha de tener presente es la razón por la que el episodio de la Guerra de las Comunidades fue elevado a mito en los comienzos del siglo XIX. Como se sabe, la del liberalismo es una familia muy amplia, con integrantes muy diversos en sus características, pero es posible establecer dos grandes modalidades en cuanto a su interpretación del pasado. Siguiendo a Schorske –aunque este autor no se refiera exclusivamente al liberalismo–, podemos hablar así de un «pensar sin la historia» o pensar abstracto, y el «pensar con la historia» o pensar recurriendo a elementos de significación del pretérito⁵. Mientras que el jacobinismo francés partía de una antropología abstracta, defensora de derechos del hombre y del ciudadano que no necesitaban legitimarse en épocas distintas a la presente, el liberalismo español tiene como una de sus notas características el «historicismo nacionalista» que interpreta en clave moderna acontecimientos del pasado⁶, esto es, tal vez porque la influencia del catolicismo evitó que pudiera sacralizarse la nación como en la Francia republicana, se buscó la creación de legitimidad apelando a un «liberalismo avant le mot»⁷. Coincide con ello con otras vertientes como el doctrinarismo francés, desarrollado después del contexto que estamos estudiando por Guizot, Royer-Collard y otros autores, pero también con la teoría *whig* de la historia y el conservadurismo inglés de intelectuales como Swift o Burke. Mas ya en la propia historia intelectual de España existen precedentes a la labor de Martínez de la Rosa, Quintana o Alcalá Galiano, que vemos en los ilustrados del siglo XVIII.

Los liberales españoles, como los integrantes de las otras tradiciones del extranjero, recurrieron al conocimiento del pretérito como consecuencia de su interpretación historicista de la realidad humana, que implica que el hombre únicamente pueda entenderse desde aquello que, como dirá Ortega y Gasset más tarde, constituye su realidad: la historia⁸. Frente al hombre abstracto entendido desde la pura especulación filosófica, el hombre se comprende así desde el recurso al estudio del pasado. A ello hay que añadir el hecho de que esta familia del liberalismo no fuera individualista, sino que se acercara a una concepción orgánica de la sociedad, precisamente porque la persona no es para él un ente abstracto sino un ser inserto en una circunstancia. O por lo menos, ocurre que el individualismo, tal vez inseparable de toda corriente liberal, se trata de paliar desde el mito en estas corrientes historicistas, de suerte que aquí el símbolo juega un papel

⁵ Schorske, Carl Emil (2001), *Pensar con la historia: ensayos sobre la transición a la modernidad*, (trad. Isabel Ozores Santos), Madrid, Taurus, p. 20.

⁶ Varela Ortega, José (2013), *Los señores del poder y la democracia en España: entre la exclusión y la integración*, Barcelona, Galaxia Gutemberg, Círculo de lectores, p. 237.

⁷ Rivero, Ángel (2005), «El mito comunero y la construcción de la identidad nacional en el liberalismo español», en Francisco Colom González (ed.), *Relatos de nación. La construcción de las identidades nacionales en el mundo hispánico*, Vol. I, Madrid, Iberoamericana, p. 150.

⁸ Ortega y Gasset, José (2006), «Historia como sistema y del imperio romano», en José Ortega y Gasset, *Obras completas. Tomo VI (1941-1955)*, Madrid, Taurus: Fundación Ortega y Gasset, pp. 45-132, p. 73.

terapéutico, de superación de la anomia ideológica con la identificación a través de la emoción. Así, en base a Hobsbawm, tanto Ángel Rivero como Berzal de la Rosa consideran que la razón principal de la invención del mito comunero por los liberales españoles fue el «paliar el vacío social creado por su propia ideología individualista»⁹ ¹⁰.

El mismo Berzal de la Rosa señala que, junto a la necesidad de adquirir una memoria individual se encuentra la de construir una «memoria colectiva común» a partir de la historia, utilizándola como fuente de la que extraer no únicamente emociones compartidas por los nuevos ciudadanos, sino también argumentos con los que sustentar una «nación cultural» que legitime a la «nación política»¹¹. No en vano el XIX es el siglo del desarrollo de la historia como ciencia, al compás de la construcción del Estado-nación. Pero ya cuando los ilustrados del XVIII buscan una nueva legitimidad para el Estado, al comenzar la decadencia de la religión cristiana como fundamento del poder del mismo, surge el nacionalismo a partir de una «comunidad imaginada» en la que el pasado es fundamental¹².

La historia se constituye así en disciplina básica, y dado que los liberales querrán construir una nación política donde la libertad sea la clave, habrán de imaginar una nación cultural con la misma realidad. Pero si queremos entender bien el proceso, se ha de partir según Álvarez Junco y De la Fuente Morge de un precedente que encontramos en el siglo XVI y fuera de España. Aquello que con Schorske hemos llamado «pensar con la historia» es según ellos un «nuevo género de invención histórica» inaugurado con los rebeldes protestantes de esa época, caracterizado por la idealización del pasado con unos fines netamente políticos. Según su versión, en unos orígenes existía un pacto constitucional, un estado de naturaleza de libertad que implicaba que el absolutismo regio era una imposición artificial. Así, la novedad se concebía como una transgresión del orden legítimo. El hugonote Francois Hotman o el presbiteriano escocés George Buchanan elaboraron estas tesis, fundamentando el último la revolución inglesa del siglo XVII. Los comuneros no tuvieron tiempo suficiente para producir una invención histórica que sustentara sus demandas, pero esta concepción del pasado estuvo presente en ellos, y lo que es más importante, llegará a los liberales siglos después¹³.

La proyección de esta teoría antiabsolutista tuvo un momento importante con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, frente a quienes se desarrolló el austracismo como ideología que idealizó la existencia de una dinastía respetuosa con las libertades tradicionales. Su mayor exponente fue el aragonés Juan Amor de Soria, partidario de la causa del Archiduque Carlos de Austria y a la vez exaltador de los comuneros derrotados por el Austria Carlos V. Esta contradicción muestra claramente el mecanismo de la invención de la tradición, pues el contexto de la época se interpreta a la luz de un referente esencialista tomado selectivamente¹⁴, y lo que es

⁹ *Ibid.*, p. 147.

¹⁰ Berzal de la Rosa, Enrique (2008), *Los comuneros: de la realidad al mito*, Madrid, Sílex Ediciones, p. 197.

¹¹ *Ibid.*, p. 198.

¹² Anderson, Benedict Ricard O'Gorman (2007), *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, (trad. Eduardo L. Suárez), México, Fondo de Cultura Económica, p. 29.

¹³ Álvarez Junco, José, y de la Fuente Monge, Gregorio (2013), «Orígenes mitológicos de España», en Antonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi Aizpurúa, y Andrés de Blas Guerrero (dirs.), *Historia de la nación y del nacionalismo español*, Barcelona, Galaxia Gutenberg: Círculo de lectores, pp. 3-46, pp. 29-30.

¹⁴ Al respecto, Ángel Rivero señala con Hobsbawm que, tal y como propuso Renan a la hora de construir la nación francesa en la III República, todo nacionalismo se relaciona selectivamente con el pasado, y que en este proceso el olvido es siempre esencial. *Vid.*: Rivero, Ángel: «El mito comunero»..., p. 148.

más importante, dotándosele de un significado también construido en función de la intención política. Esto es, para Amor de Soria la descentralización era la esencia de la guerra de las comunidades, mientras que para los liberales será la libertad¹⁵. Este autor defendía la monarquía tradicional frente a la absolutista, y, por ello, si es predecesor de alguna actitud política del siglo XIX, es más bien la del carlismo¹⁶.

Por su parte, los ilustrados fueron en general partidarios de la centralización política, porque veían en un gobierno fuerte el único medio para poder desarrollar sus reformas dada la incapacidad política de la masa¹⁷. Sin embargo, algunos de ellos con formación afrancesada plantearon después de la Revolución francesa de 1789 que España también necesitaba la limitación del poder real, y defendiendo ahora la reforma desde la existencia de unas cortes, llegaron a una valoración de la experiencia comunera distinta de la austracista y ya claramente predecesora de la liberal: aquella que veía en Padilla, Bravo y Maldonado a los defensores no ya de privilegios regionales, sino de la libertad, hoy diríamos de los antiguos con Benajamin Constant o negativa con Isaiah Berlin. Por esto el abate José Marchena exaltaba a Padilla en el prólogo que hizo del *Contrato Social* de Rousseau –libro donde se aprecia claramente la proyección del mito de la edad de oro que más arriba señalábamos como ingrediente del mito comunero–, y León de Arroyal hablaba de Villalar como «último suspiro de la libertad castellana»¹⁸. También Jovellanos condenaba a los Austrias por la falta de respeto por la «constitución» de los españoles; y en esta línea, Campomanes consideraba que los intereses dinásticos se habían impuesto sobre los nacionales¹⁹.

La crítica de este último es esencial para entender la importancia del mito de las comunidades, pues refleja tanto la naturaleza del proceso histórico de construcción del Estado-nación, como la razón por la que los comuneros fueron un referente perfecto para la elaboración del mito nacionalista. Lo primero, en tanto que una de las características capitales de la crisis del Antiguo Régimen es la separación entre dinastía y nación, la consideración de que existe un interés nacional independiente del familiar. Por este motivo las monarquías europeas comenzaron un proceso de «nacionalización» en el siglo XIX, que llevara a considerarlas naturales del territorio que dominaban y también defensoras del proyecto común²⁰. Pero también se desarrolló un argumento dialéctico que oponía monarquía y nación como dos entidades diferenciadas, de intereses contrarios. El austracismo es así en los argumentos de quienes comienzan a criticar a la monarquía ya en el XVIII más bien un «antiaustracismo» que realiza una maniobra presente en muchos nacionalismos, la de proyectar en el exterior los orígenes de los

¹⁵ Jerez Calderón, José Joaquín (2007), *Pensamiento político y reforma institucional durante la Guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1521)*, Madrid, Marcial Pons: Fundación Francisco Elías de Tejada, pp. 43-44.

¹⁶ Interesante es comparar el mito comunero de Castilla con el mito del 11 de Septiembre de 1714 en Cataluña, puesto que el proceso de lectura política ha sido similar. En un principio, ambos acontecimientos se interpretaron en clave liberal, y más adelante, también regionalista y nacionalista. La diferencia es que en el caso de Castilla no ha emergido un movimiento descentralizador importante que afianzara la segunda tesis, y en Cataluña sí. Sobre la resignificación catalana, vid: Sánchez Costa, Fernando (2013), *A l'ombra del 1714. Memòria pública i debat polític a la Barcelona de la Segona República*, Barcelona, Editorial Círculo Rojo.

¹⁷ Sarrailh, Jean (1985), *La España ilustrada, de la segunda mitad del siglo XVIII*, (trad. Antonio Alatorre), México, Fondo de Cultura Económica, pp. 187-190.

¹⁸ Jerez Calderón, José Joaquín (2007), *Pensamiento político y reforma institucional...*, pp. 43-45.

¹⁹ Álvarez Junco, José, y de la Fuente Monge, Gregorio (2013), «Orígenes mitológicos de España»..., p. 37.

²⁰ Anderson, Benedict Ricard O'Gorman (2007), *Comunidades imaginadas...*, p. 137.

males propios, «liberando al ente nacional de toda responsabilidad por sus infortunios pasados»²¹. Una actitud que se explica desde la comprensión del presente a través de la historia en los términos expuestos más arriba, y que tiene la no menos trascendente función de motivación en la acción política, con la consecuente integración de voluntades que es se deriva de todo proyecto. Estamos ante un caso de lo que la psicología cognitiva denomina error último de atribución²², aunque proyectado en el pasado y no en otra persona, y asumido colectivamente.

Pero lo que nos interesa es ver por qué los comuneros fueron importantes en este argumento, y la razón es que se vio encarnada en ellos esta dicotomía entre nación y monarquía. Los memoriales redactados por los comuneros y otros documentos a los que tuvieron acceso los autores proto-liberales hablaban de la defensa de «libertades», del interés común –de donde viene el concepto de «comuneros»–, y, lo que es más importante al efecto de lo que estudiamos, de la idea de «nación» como entidad socio-política. Los liberales asumieron estas ideas no en el sentido que tenían históricamente –según hubiera sido menester reconstruir a la hora de buscar la verdad desde una historia de los conceptos al modo de Koselleck– sino en el que necesitaban políticamente. El concepto de «nación» no era para los comuneros el mismo que para los ilustrados y liberales, no se puede entender al modo de un protonacionalismo español –por cuanto una característica de este proceso es además proyectar sobre España un acontecimiento castellano–, porque se refería a las élites políticas, que buscaban blindar sus privilegios contra otras corporaciones²³; o en todo caso, entendía que la nación se refería a los «naturales» de una zona, pero no a los integrantes de un Estado todavía inexistente. Aun así, interpretaciones de este estilo fueron desarrolladas en el siglo XVIII por los autores ya mencionados y por muchos otros, como José Cadalso en sus *Cartas Marruecas*, en la tercera de las cuales vincula a los Austrias la decadencia nacional, Pablo Forner, que critica la introducción de novedades contrarias a la realidad española; Iriarte y Ortiz y Sanz, que criticaron la debilidad de carácter de la dinastía Habsburgo; o Masdeu que culpa a los Borbones de los males de España pero los radica en la dinastía anterior²⁴.

Un último elemento de la interpretación simbólica del episodio comunero, directamente relacionado con el nacionalismo, es la proyección en el mismo de la ontogénesis nacional, identificada con un esquema de raíz cristiana: como Cristo, la nación española tendría un nacimiento, una muerte y una resurrección²⁵. Tal y como ha mostrado la historia del nacionalismo, el nacionalista existe antes que la nación, esto es, el intelectual que convence a la sociedad es elemento primario²⁶. Para ello recurre a la construcción del metarrelato, pues la persuasión requiere de un uso adecuado de la retórica, y para ello utilizar una serie de símbolos compartidos

²¹ Álvarez Junco, José, y de la Fuente Monge, Gregorio (2013), «Orígenes mitológicos de España»..., p. 37.

²² Arnoso Martínez, Ainara (2005), *Cárcel y trayectorias psicossociales*, San Sebastián, Alberdania, p. 95.

²³ Álvarez Junco, José, y de la Fuente Monge, Gregorio (2013), «Orígenes mitológicos de España»..., p. 30.

²⁴ *Ibid.*, pp. 37-38.

²⁵ Pérez Vejo, Tomás (2005), «Nacionalismo e imperialismo en el siglo XIX: dos ejemplos de uso de las imágenes como herramienta de análisis histórico», en Fernando Aguayo y Lourdes Roca (coords.), *Imágenes e investigación social*, México, Instituto Mora, pp. 50-74, p.57.

²⁶ Molina Aparicio, Fernando, «La nación desde abajo. Nacionalización, individuo e identidad nacional», *Ayer*, n° 90, pp. 39-63, pp. 44-45.

que se resignifiquen²⁷. Así, el planteamiento cristiano se resignificó desde un metarrelato nacional en el que España habría nacido en la Edad Media y muerto en Villalar en 1521, pero resurgiría en un momento dado.

3. Las Cortes de Cádiz

Con este contexto intelectual llegamos a las Cortes de 1810, momento crucial del desarrollo de la historia del liberalismo y del nacionalismo español. Si nos centramos en el estudio del referente epocalista que tuvieron presente los protagonistas del proceso tenemos que señalar la importancia de Inglaterra, cuyo liberalismo, radicalmente opuesto al jacobinismo francés, fue mayoritariamente de corte historicista, pues tanto *whigs* como *tories* apelaban a la existencia de una Carta Magna medieval de la que habría evolucionado el sistema político británico hasta erigir a Inglaterra en una nación moderna. A pesar de la existencia de afrancesados, muchos liberales españoles admiraron a este país, que precisamente se encargó de combatir la influencia del pensamiento jacobino a través de la diplomacia. Así por ejemplo Lord Holland, que más tarde acogería en su patria a exiliados como Blanco White, Alcalá Galiano o Argüelles, trató en las Cortes gaditanas de contrarrestar el planteamiento galo, lo que implicaba no únicamente la apuesta por la bicameralidad y la monarquía, sino también por la interpretación historicista del liberalismo²⁸. Este proceso no se explica únicamente por afinidad intelectual, sino también por la circunstancia política: Inglaterra fue el principal aliado de España en la Guerra de la Independencia frente a Francia, que si bien ya no encarnaba el jacobinismo desde la elevación de Napoleón Bonaparte, carecía de atractivo por asociación de la dictadura imperial con las consecuencias del mismo y por conformar un nuevo cesarismo tiránico en virtud del que José I carecía de legitimidad.

Junto a esto, hemos de analizar el referente esencialista, la búsqueda de referentes para el nacionalismo liberal en el pasado, que recogió en el episodio comunero la herencia de los ilustrados del XVIII. La construcción del relato en la primera década del siglo XIX no es casual, sino derivada del vacío de poder existente desde 1808, pues es factor condicionante a nivel simbólico y práctico. Lo primero, por cuanto los liberales españoles tuvieron que justificar la convocatoria de cortes, tras una retroversión del poder real en el pueblo que desde su historicismo consideraron legítimo dado que se había usurpado en 1521. Aunque el combate era contra los ejércitos franceses, también existía una guerra civil larvada entre liberales y absolutistas, donde cada partido acudió a unos argumentos afines a su intención.

Pero la emergencia del mito comunero durante la Guerra de Independencia viene dada también por una condición material, que Santos Juliá considera determinante: la creación de una

²⁷ Interesante es ver cómo el que ha sido llamado padre de la nación alemana, y que es un claro ejemplo del papel del intelectual en la construcción del metarrelato nacionalista, J. G. Fichte, se refería en el propio siglo XIX a este papel de la retórica. Vid: Fichte, Johan Gottlieb (1976), *Los caracteres de la edad contemporánea*, Madrid, Revista de Occidente, p. 100.

²⁸ López de Lerma Galán, Jesús (2008), «El pensamiento político de Blanco-White: sus conflictos con las Cortes de Cádiz por la publicación del número 13 del periódico *El Español*», *Ámbitos: Revista Internacional de Comunicación*, nº17, pp. 291-308, p. 292

esfera pública autónoma derivada del vacío de poder y edificada gracias a la libertad de imprenta impulsada por la Junta Central. El historiador llega a afirmar que esta entidad, de la que Jovellanos formó parte esencial, fue la que desde Cádiz forjó el relato nacionalista²⁹. En efecto, las ideas fuerza del liberalismo español, identificadas con la ya señalada recuperación de una libertad originaria o restauración de cortes medievales, fueron elaboradas por intelectuales que ocuparon también los escaños de Cádiz. De entre ellos probablemente el más importante fue Francisco Martínez Marina, personaje en quien vale la pena detenerse por la trascendencia de las tesis que expuso en 1813, tras recopilar las leyes del pasado de España –construyendo así una continuidad entre el siglo VII y el XIX–, en el *Discurso sobre el origen de la monarquía y sobre la naturaleza del gobierno español*, base del famoso libro que publicó ese mismo año, *Teoría de las Cortes*.

Este clérigo e historiador asturiano retoma el argumento expuesto tiempo atrás por el padre Isla, que hacía de la libertad la clave de la esencia de los españoles, explicando desde su dialéctica con el absolutismo la evolución de la historia española³⁰. Afirmaba que los godos eran el origen de estas instituciones proto-liberales, que se desarrollaron en la Edad Media y fueron destruidas por los Austrias, siendo Villalar el último episodio de defensa de las mismas. Con esto construía un discurso legitimador de los dos procesos que estaba viviendo España, y que la naturaleza de sus compatriotas –la libertad– exigía: primero, la convocatoria de unas cortes que restauraran el estado de naturaleza hispánico; y segundo, justificar el alzamiento para recuperar la libertad, en los términos que ya Cadalso había expuesto para hacer del levantamiento parte esencial del metarrelato nacionalista³¹. Siguiendo la teoría antiaustracista, exaltaba a los Reyes Católicos diciendo que la llegada de la dinastía Habsburgo fue una «desgraciada revolución política que expuso la monarquía al borde del precipicio», pues al gobierno «paternal» de los primeros sucedió la «tiranía» de los segundos. Se organizó así la insurrección de la «santa comunidad», iniciándose una guerra civil en la que ve Martínez Marina la sempiterna división entre las dos Españas: de un lado, peleaban «unos por la dignidad y libertad del hombre», y del contrario, «otros por su abatimiento y esclavitud». En Villalar quedó sellado para siempre el destino español, puesto que esta «infausta y memorable batalla» provocó «el triunfo del despotismo y la pérdida de la libertad nacional», y por esto exclamaba «¡Qué escarmiento así para la presente como para las advenideras generaciones!»³², dado que sus consecuencias se prolongaron por los siglos: desde esa «desgraciada batalla» quedó apagada «la energía y el fuego nacional» y se «aseguró para siempre el despotismo»³³.

Denunciaba también que los historiadores poco hubieran tratado sobre las hermandades generales de Castilla establecidas periódicamente entre 1282 y 1520 –relación de fechas que muestran que interpreta los acontecimientos de la guerra contra Carlos V en continuidad con la

²⁹ Juliá Díaz, Santos (2006): *Historias...*, p. 23.

³⁰ Álvarez Junco, José, y de la Fuente Monge, Gregorio (2013), «Orígenes mitológicos de España»..., pp. 40-42.

³¹ Juliá Díaz, Santos (2006), *Historias...*, p. 30.

³² Martínez Marina, Francisco (1813), *Teoría de las Cortes o grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla, monumentos a su Constitución política y de la soberanía del Pueblo: con algunas observaciones sobre la Ley Fundamental de la Monarquía Española sancionada por las Cortes Generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812*. Tomo II, Madrid, Imprenta de D. Fermín Villalpando, pp. 425-427.

³³ *Ibid.*, p. 132.

Edad Media, supuestamente liberal, y no como una revolución moderna³⁴—, por temor al despotismo. Daba además una interesante definición de las comunidades que resume todo lo expuesto hasta aquí sobre ellas:

«[...] congregaciones universales en que la nación sustrayéndose por causas justas de la obediencia del monarca o de las autoridades establecidas, y reasumiendo el supremo poderío que naturalmente compete a toda sociedad y que nunca puede renunciar, trataba de mejorar el estado de la cosa pública, promover los intereses del reino, asegurar los derechos de la comunidad y del ciudadano, y poner en salvo las libertades nacionales contra el despotismo de los reyes, y contra la opresión y violencia de los poderosos»³⁵.

Señalaba así que en la Edad Media existía ya una auténtica soberanía nacional, basada en el estado de naturaleza de los hombres, cuyo interés era promover los derechos de los ciudadanos y que por tanto era legítimo alzarse contra el despotismo que no lo aceptara, de suerte que en la que siempre califica de «desgraciada batalla» el orgullo de los príncipes se opuso por la violencia al «patriotismo y el amor de la libertad» que representaban los comuneros al defender las cortes³⁶. Con ello no retoma sin más la teoría sobre la legitimidad del tiranicidio de la Escuela de Salamanca en el XVI, porque el posible alzamiento contra el rey no tenía por objeto restaurar una monarquía paternalista, sino un parlamento concorde con el estado natural de los ciudadanos: «las Juntas o hermandades de los reinos de León y Castilla deben considerarse como cortes generales y extraordinarias», pues «todos los representantes de la nación»³⁷ se reunían en ellas³⁸. Construía así también un argumento contra el mantenimiento del absolutismo de los Borbones, puesto que establecía un nexo entre la nueva constitución establecida por Felipe V en el siglo XVIII «sin contar con la nación legítimamente representada en cortes generales», y Carlos V en el XVI, señalando que es obra de la «tiranía y del despotismo absoluto, frutos legítimos del triunfo del condestable de Castilla en Villalar», del que se derivó «la esclavitud de los pueblos»³⁹. En definitiva, la propuesta era la de restablecer «las antiguas leyes fundamentales» que habían sido «abolidas por el despotismo de tres siglos», para mejorarlas y declarar la soberanía nacional con objeto de asegurar «los derechos del hombre y del ciudadano», afianzando así la «gloria de que es capaz la nación española»⁴⁰.

³⁴ Por tanto, su tesis se opone a la de Maravall, que en su importante libro de 1963 define el movimiento comunero como la primera revolución moderna. Vid.: Maravall, José Antonio (1963), *Las comunidades de Castilla: Una primera revolución moderna*, Madrid, Revista de Occidente.

³⁵ Martínez Marina, Francisco (1813), *Teoría de las Cortes...*, p. 464.

³⁶ *Ibid.*, p. 490.

³⁷ Significativamente, cuando unas líneas después el autor transcribe la cláusula de la hermandad de 1282 para justificar esta afirmación, vemos en ella que se habla de reunión de ricos hombres, prelados, y caballeros; pero no de la nación, por ser un concepto todavía inexistente políticamente pero desde el que interpreta los hechos del Medioevo. Martínez Marina utiliza constantemente el concepto, por ejemplo al señalar unas páginas más adelante que «toda la nación se reunió en Ávila en el año 1520». Por esta razón, señala Sánchez Agesta que, si bien es un estudio de gran erudición, contiene enormes anacronismos al hablar de «soberanía nacional» o «principio representativo». Vid.: Jerez Calderón, José Joaquín (2007), *Pensamiento político y reforma institucional...*, p. 47.

³⁸ Martínez Marina, Francisco (1813), *Teoría de las Cortes...*, pp. 465-466.

³⁹ *Ibid.*, p. 95.

⁴⁰ *Ibid.*, p.90.

Aunque Martínez Marina fue quien realizó el estudio más sustentado históricamente y construyó el metarrelato liberal desde el mito comunero con más eficacia, existieron muchos otros autores que, desde la doble faceta de políticos y de intelectuales, contribuyeron en este proceso. Por ejemplo, Agustín Argüelles exaltaba el ejemplo de la «constitución de Castilla» y justificaba el levantamiento comunero en el discurso preliminar de las Constituciones de 1812. También Manuel José Quintana difundió antes de la Guerra de Independencia la teoría del antiaustracismo, en poemas como *El panteón de El Escorial*, donde en 1805 decía que «expirando en Villalar Padilla, morir vio en él su libertad Castilla», o previamente en 1797 con la *Oda a Padilla*. Por su parte, Canga Argüelles cantaba al «inmortal Padilla» como «adalid de los derechos de la nación», y el americano Mejía Lequerica al «divino Padilla»⁴¹. Pero las menciones de los legisladores gaditanos no fueron abstractas únicamente, sino que también acudieron con inteligencia al episodio comunero para justificar actuaciones muy concretas. Por ejemplo, el Conde de Toreno en 1811 dijo que los Grandes de España al traicionar a los comuneros, traicionaron a la nación, mostrando, así, el mal secular derivado de las instituciones del Antiguo Régimen cuya abolición siempre defendió, tales como la Inquisición, las pruebas de nobleza para ascender en el ejército, o el voto de Santiago. En esta línea, en junio del mismo año Francisco de la Serna y Salcedo apelaba al mismo episodio para tratar la reversión de derechos y fincas⁴². Por último, un papel destacado jugó Martínez de la Rosa, en quien nos centraremos en la segunda parte de este trabajo.

4. El caso de Francisco Martínez de la Rosa

Francisco Martínez de la Rosa es uno de los autores más importantes que existen a la hora de conocer el papel de los comuneros en el imaginario nacional del liberalismo español, pues además de ser una persona de gran nivel intelectual —catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de Granada desde 1808, o presidente del Ateneo en 1838 y de la RAE en 1839—, fue protagonista de episodios esenciales de la vida política española en la transición desde el Antiguo Régimen hasta los inicios de la consolidación del Estado liberal. En efecto, fue diputado de las Cortes de Cádiz, se exilió en la Francia de la monarquía doctrinaria bajo la Década Ominosa (1823-1833), puso en marcha el Estatuto Real de 1834, y ocupó diversos cargos en los gobiernos moderados entre 1844 y 1860. A lo largo de estos años mantuvo una política que paulatinamente fue haciéndose conservadora, con un liberalismo influenciado por Burke, Bentham y el doctrinarismo francés, todo lo cual explica que asumiera una interpretación historicista del liberalismo en los términos señalados más arriba.

En octubre de 1813, un año después de la aprobación de la Constitución, en medio de la acción legislativa de las Cortes y ante la amenaza francesa, Martínez de la Rosa estrenó en Cádiz *La viuda de Padilla*, un texto de gran simbolismo porque «reflejaba la situación real y psicológica» de la resistencia gaditana con el modelo de Doña María⁴³. Su objeto era el de ideologizar a los

⁴¹ Álvarez Junco, José, y de la Fuente Monge, Gregorio (2013), «Orígenes mitológicos de España»..., p. 38.

⁴² Berzal de la Rosa, Enrique (2008), *Los comuneros...*, p. 208.

⁴³ Romero Peña, Mercedes (2007), «Nacimiento del teatro político: la lucha en el escenario de serviles y liberales», en María del Carmen García Tejada (coord.), *Lecturas del pensamiento filosófico, político y estético. Actas del XIII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo (1750-1850)*, Cádiz, Universidad de Cádiz, pp. 41-52, p. 47.

espectadores⁴⁴, desde una obra paradigmática del romanticismo liberal donde, los comuneros se presentaban como los heroicos defensores de la soberanía de la nación y de la libertad, encarnando una constitución histórica basada en la monarquía limitada.

La concepción de la historia de España que hacía el autor quedaba clara no únicamente en el drama, sino especialmente en el texto que precedió a su edición en 1814: *Bosquejo histórico de la Guerra de las Comunidades*. En este ensayo desarrollaba una lectura del movimiento comunero que ya había avanzado en 1810 al publicar *Reflexiones sobre la revolución actual de España para El Español* de Blanco White. Establecía la interpretación canónica que seguiría la historiografía política liberal, en términos muy similares a los de Martínez Marina, y apelando a la política como «arte de poner de acuerdo a gentes e intereses dispares»⁴⁵. Como el asturiano se refería a la «nación española», haciendo de los diversos reinos que componían la monarquía Hispánica un sujeto político particular, unitario en cuanto a su carácter, y frente a una realidad histórica donde si podemos hablar de una proto-nación era precisamente gracias a la existencia de una monarquía común⁴⁶, reforzaba su tesis insistiendo en la dicotomía de ambas realidades: la guerra comunera fue «entre una nación y su monarca»⁴⁷. Además, se refiere a los comuneros como un «partido popular», condenando por el contrario a los nobles como personas que no defendían «el bien general de la patria» o «bien común». Aunque esta idea existiera en el siglo XVI, Martínez de la Rosa lo interpretaba proyectando categorías ilustradas como la felicidad⁴⁸. Así, habla de que los nobles se negaban a luchar contra el rey para «gozar de la felicidad común», y que «el pueblo estaba dispuesto a labrar su felicidad». Pero sobre todo apela a la libertad como valor máximo de la guerra comunera, definiéndola en sentido negativo, de oposición a la arbitrariedad del monarca. Sostiene que los «*Diputados de las comunidades*» —llama así a los integrantes de la Junta de Toledo, construyendo un paralelismo con los diputados gaditanos—, no eran una novedad, sino plasmación de la costumbre que tenían las ciudades de nombrar un gobierno municipal, algo que considera no únicamente un «derecho importantísimo», sino también «la principal causa del impulso de la libertad que las animaba para reprimir las demasías del monarca». En esta línea, se refiere a Villalar como día «funesto a la libertad Castellana», y recalca que Padilla murió gritando «libertad», y frente a los partidarios de Carlos V que llama «esclavos», denomina a sus seguidores «amantes de la libertad»⁴⁹.

Este es un elemento esencial del pensamiento de Martínez de la Rosa, pues por libertad entiende lo que constituye —también según autores como Ortega⁵⁰— la clave del liberalismo: la

⁴⁴ Fernández Morales, Juan José (2010), *Martínez de la Rosa: crítica e historia de un escenario*, Granada, Diputación de Granada, p. 70.

⁴⁵ Pérez de la Blanca Sales, Pedro (2005), *Martínez de la Rosa y sus tiempos*, Barcelona, Ariel, p. 64.

⁴⁶ Fusi Aizpurúa, Juan Pablo (2000), *España: la evolución de la identidad nacional*, Madrid, Temas de Hoy, p. 49.

⁴⁷ Martínez de la Rosa, Francisco (1838): «Bosquejo histórico de la Guerra de las Comunidades», en Francisco Martínez de la Rosa, *Obras literarias de D. Francisco Martínez de la Rosa. Tomo III*, Barcelona, Imprenta de D. Francisco Oliva, pp. 43-73, pp. 43 y 60.

⁴⁸ El «bien común» en la Edad Media se refería a la salvación de las almas, mientras que en la Ilustración la felicidad individual y nacional se convierte en uno de los primeros valores políticos. Cuando Martínez de la Rosa habla de una rebelión en la que, frente a la tiranía monárquica se apuesta por una res pública donde se defiende la felicidad de los ciudadanos, parece que analiza la Revolución Americana —que declaró el derecho de todos los hombres a ser libres—, y no el movimiento comunero, que no utiliza en sus documentos esta categoría.

⁴⁹ Martínez de la Rosa, Francisco (1838): «Bosquejo histórico de la Guerra de las Comunidades»..., pp. 49-56 y 68-72.

⁵⁰ Ortega y Gasset, José (2004), «Notas del vago estío», en José Ortega y Gasset, *Obras completas. Tomo II (1916)*, Madrid, Taurus: Fundación Ortega y Gasset, pp. 531-565, pp. 541-543.

limitación del poder para posibilitar el desarrollo personal. Así, con su relato quiere reforzar desde la historia la opción por una monarquía «templada», aquella que después de la derrota de Napoleón se llamará «doctrinaria», y que ya existía en Inglaterra por entonces. Frente al jacobinismo francés, apuesta por un régimen reformista, basado en el contrapeso de poderes, y considera que este sistema no es una propuesta sin más del partido popular (comunero), sino la consecuencia del estado de naturaleza de los españoles, del «carácter de la nación». De este se derivarían unas instituciones muy concretas, que por radicar no en principios abstractos sino en la esencia de la nación española, debían de funcionar como «ley *perpetua* o fundamental del reino». Así lo sintetiza en uno de los párrafos más relevantes de todo el texto para comprobar su interpretación ideologizada del pasado:

«[...] la nación española tiene la gloria de haber sido la primera que mostró en Europa tener cabal idea de monarquía templada, en que se contrapesen todas las clases y autoridades del estado; y esto en una época en que la Francia, que quiere apellidarse maestra en ciencia política, había ya casi perdido memoria de sus *Estados generales*, y que en Inglaterra, con iguales pretensiones a tan pomposo título, se hallaba tan atrasada en la carrera de su libertad, que tardó más de un siglo en alzarse al punto de saber en aquella sublime ciencia, que era común en España por el tiempo de las Comunidades»⁵¹.

Pero a pesar de la exaltación de España que vemos en este fragmento, en su estudio Martínez de la Rosa evidencia que es Inglaterra su ejemplo, y que realmente está proyectando en el pasado elementos que contempla en su sistema político. El granadino estuvo aproximadamente un año en la nación británica al tener que huir de Cádiz tras la llegada de los franceses en los primeros años de la Guerra de Independencia, y las investigaciones que realizó en el British Museum y su estudio directo de la realidad socio-política inglesa, ejercieron un enorme influjo en él⁵². Por ello, en su texto de 1814 asegura que el que defendían los comuneros era un «régimen templado, semejante al que ha hecho feliz y libre a Inglaterra». Como en el país británico, y según el modelo que deseaba para España, los comuneros no habrían apostado por una democracia popular al estilo jacobino, sino que aceptaban la diferencia de clases y la necesidad de conciliación entre ellas: no había de oponerse el partido del pueblo a la monarquía, sino contrapesarla junto con los nobles para evitar la acumulación de poder en manos del rey, pero también del lado contrario. Anticipándose a una posible vuelta al Antiguo Régimen, como de hecho ocurrirá con Fernando VII en 1814, sostenía que los comuneros fracasaron por la ausencia de «concierto y hermandad entre ambas clases» y mostraba a los españoles la necesidad de no caer en el mismo error. Además, con todo esto Martínez de la Rosa optaba por una interpretación de la historia de España que, en la línea de Cadalso o Martínez Marina, establecía la conexión de 1808 con el siglo XVI sobre la base de una decadencia motivada por la separación de la política del Reino con respecto a la naturaleza de los españoles: «tres siglos de servidumbre y desdichas» se hubieran evitado de haberse consolidado la monarquía templada⁵³.

⁵¹ Martínez de la Rosa, Francisco (1838): «Bosquejo histórico de la Guerra de las Comunidades»..., pp. 57-60.

⁵² Pérez de la Blanca Sales, Pedro (2005), *Martínez de la Rosa ...*, p. 52

⁵³ Martínez de la Rosa, Francisco (1838): «Bosquejo histórico de la Guerra de las Comunidades»..., pp. 55-56.

Aunque fuera durante la Guerra de la Independencia cuando escribió Martínez de la Rosa el texto donde más específicamente se refería a los comuneros, estos formarán parte esencial de su interpretación de la historia de España durante las décadas siguientes. El Trienio Liberal (1820-1823) fue el momento apoteósico del mito comunero en el liberalismo español⁵⁴, y aunque Martínez de la Rosa no escribió nada importante al respecto, sí que reflexionó ampliamente en sus intervenciones políticas sobre el sentido de las cortes y el papel de la corona, habiendo leído ya probablemente a Guizot, Chateaubriand y Madame Stäel⁵⁵. Pero será en 1835, muerto ya Fernando VII y habiendo conocido de primera mano la política francesa durante su exilio en la Década Ominosa, cuando publique uno de sus trabajos más importantes: los diez tomos del *Espíritu del siglo*. En el primer volumen precisamente, que gestado en 1821 no había iniciado sin embargo hasta 1831, expone una serie de ideas que permiten enmarcar su concepción del movimiento comunero dentro del proceso de génesis del Estado, en tanto que las ideas que perecieron en Villalar radicarían en una realidad política nacida siglos antes. Como en 1813, en 1835 –año en el que cae el gobierno por el presidido desde que la regente María Cristina se lo confiara en 1833– está haciendo una lectura política, escribiendo en plena guerra civil carlista y ante los enfrentamientos que dividían al liberalismo cristino, pues no todos los sectores del mismo aceptaban el Estatuto Real impulsado por él mismo el año anterior. Un Estatuto que encarnaba la monarquía templada, con representación de nobleza e Iglesia, y que al modo de las franquicias de las comunidades, partía de la cesión real. Pero no era totalmente una carta otorgada, pues tal y como señaló Díez del Corral, no emanaba del principio monárquico sino de la co-soberanía de Rey y Cortes⁵⁶.

En esta época, Martínez de la Rosa ha afianzado su conservadurismo con respecto a la etapa de la Guerra de Independencia⁵⁷, y, sobre todo, su intención ha cambiado al compás del nuevo contexto y de sus nuevas responsabilidades políticas. Lo que busca con los comentarios incluidos en *Espíritu del siglo* sobre los comuneros es mostrar no tanto el heroísmo de los mártires de Villalar –que también está presente– como especialmente el complejo proceso de construcción del Estado. Pretende establecer una analogía entre la Monarquía liberal doctrinaria y la del Medioevo, uniéndolas desde la asunción del equilibrio de poderes y clases como su fundamento, y engarzándolas desde la constitución histórica.

Por esta razón, en el contexto de crisis del Estado estudia sus orígenes y los radica en la Edad Media, momento en el que surgiría desde un proceso que tiene tres fases muy marcadas. En ellas se apreciaría que el desarrollo económico es el motor de la historia, delimitando las fronteras entre estadios que incluso concibe en comparación con el desarrollo socio-biológico del hombre. Esto es, habría un primer momento en el que existía el feudalismo, «tiranía anárquica» que sometió a Europa, pero que posibilitó la emergencia de una primera estructura socio-política. En estos momentos los hombres estaban centrados en profesiones agrícolas, eran rudos y bastos, y se encontraban en un «estado de infancia», lo que por otro lado justificaba la sencillez de las instituciones. En un segundo momento emergerían las ciudades, con un desarrollo mercantil e industrial que provocaría dos cosas: primero, la necesidad de legislar de forma más equitativa y justa para garantizar la actividad económica, y segundo y más importante, una modificación en las

⁵⁴ Berzal de la Rosa, Enrique (2008), *Los comuneros...*, p. 213.

⁵⁵ Pérez de la Blanca Sales, Pedro (2005), *Martínez de la Rosa...*, pp.119 y 125-131.

⁵⁶ Díez del Corral, Luis (1984), *El liberalismo doctrinario*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, p. 514.

⁵⁷ Fernández Morales, Juan José (2010), *Martínez de la Rosa...*, p. 89.

costumbres: el espíritu belicoso del feudalismo daría paso a la paz. Así el *Homo oeconomicus* se hace adulto, y en términos similares a los que desarrollará Spencer, y con él muchos autores del siglo XIX, el proceso civilizatorio se explica desde el paso del hombre-soldado al hombre-industrial, pues es el «espíritu industrial y mercantil» aquel en que se cifra el esplendor de los pueblos⁵⁸.

En efecto, existió un «adelantamiento social», cuyo garante a nivel legal fueron las «cartas de franqueza» que los señores feudales se vieron obligados a dar a los ciudadanos. Y aquí vemos con claridad el interés político que está detrás del pensar con la historia de Martínez de la Rosa, que ve en ellas el paradigma del espíritu liberal, de las garantías de los derechos del hombre frente al Estado: el principal objetivo de las cartas de franqueza era «*proteger la seguridad de las personas y de las propiedades*: nueva prueba de que esta es la necesidad más urgente de los pueblos y el primer blanco de las reformas útiles». Los comuneros y Carlos V reflejan por tanto esta lucha entre ciudadanos libres y señores feudales, pero en un nivel más elevado. Esto es, en el tercer y último escalón de la interpretación de la historia medieval que hace nuestro autor, el sistema liberal de las ciudades se elevaría al nivel estatal: «convertidas en comunidades» los habitantes de las ciudades adquirieron «los derechos y prerrogativas de *hombres libres*», y «el ensayo hecho en su gobierno doméstico las excitó á procurar tomar parte en el arreglo general del Estado», ya que comprobaron que para evitar la vuelta de los señores feudales tenían que participar en las asambleas generales del reino. Así, surgió un poder intermedio entre nobleza y monarquía que representaba los «intereses de la nación», teniendo por «elementos constitutivos» la libertad y el orden⁵⁹. Aquí se aprecia claramente que el proceso mitopoético liberal estuvo influenciado por la tradición republicana clásica, que desde Grecia y Roma, pasando por el Renacimiento, había hecho de las ciudades y del gobierno mixto su centro⁶⁰; y además queda justificada la opción del moderantismo por el sufragio censitario, que derivaba los derechos políticos de la capacidad de administrar el patrimonio privado.

De esta manera, con Martínez de la Rosa de nuevo la monarquía moderada tiene sus raíces en la Edad Media, pero al tiempo como en el texto de 1814 el referente esencialista está relacionado, y probablemente derivado, del epocalista, de nuevo, Inglaterra. Además de la afinidad ideológica con el liberalismo inglés, ocurre que en 1834 el granadino promovió no únicamente el Estatuto Real, sino también la Cuádruple Alianza con Portugal, Francia, e Inglaterra. Este proyecto tenía por objeto integrar a España en el sistema internacional opuesto a la Santa Alianza, en el marco de la opción por un liberalismo moderado, y con ello afianzar la opción monárquica de Isabel II. Su modelo, frente al absolutista del pretendiente don Carlos, era «templado», y son los orígenes y características de esta forma de gobierno los que estudia en su trabajo. Sostiene así que únicamente tiene dos precedentes históricos: las Cortes de Castilla y la Constitución Inglesa, donde «han llegado a hermanarse tan felizmente el elemento popular y el aristocrático». Establece un paralelismo entre la historia de las dos naciones, puesto que en ambas se confirma la constante lucha entre «la agresión usurpadora del mando absoluto y la defensa propia de los intereses de la sociedad». Los comuneros serían el último episodio de la defensa de este principio, y por ello acude a Villalar para señalar el origen de la decadencia de España, motivado por la desunión entre

⁵⁸ Martínez de la Rosa, Francisco (1835), *Espíritu del siglo. Volumen I*, Madrid, Imprenta de D. Tomás Jordán, pp. 65 y 83.

⁵⁹ *Ibid.*, pp. 70-75.

⁶⁰ Rivero, Ángel (2005), «El mito comunero»..., p. 153.

nobles y comuneros. El despotismo se convertiría en su consecuencia más negativa, dado que después de 1512 las cortes fueron testimoniales, y así cuando en 1539 se niegan a pagar dinero a Carlos V, expulsa este a los procuradores y desaparecen «sin haber podido recobrar este derecho en el transcurso de tres siglos»⁶¹.

Según adelantábamos, Martínez de la Rosa cambia su relato sobre la historia de España en tanto en cuanto radica la libertad de la nación no en la esencia de sus habitantes sino en las estructuras conquistadas en el seno del Estado. Opta por una filosofía de la historia que tiene tres elementos básicos: la lucha de clases aparece como punto de partida evolutivo, el desarrollo económico es el motor, y la libertad negativa el resultado. Esto es, parte de la existencia de nobleza, pueblo y monarquía, con intereses contrapuestos que se manifiestan en el desarrollo de las ciudades como ámbitos de ejercicio de la libertad económica que se traducen en el desarrollo de un sistema de contrapeso de poderes. Estas ideas plenamente establecidas en 1835, y el papel que los comuneros jugaron en las mismas, seguirán apareciendo siempre en sus obras en términos idénticos. En 1855, en pleno Bienio progresista (1854-1856), esto es, tras diez años de puesta en práctica del liberalismo doctrinario en la Década moderada (1844-1854) pronunció un interesante discurso en la Real Academia de la Historia, *Bosquejo histórico de la política de España en tiempo de la dinastía austriaca*, que dos años después se convertiría en un ensayo, *Bosquejo histórico de la política de España desde los tiempos de los Reyes Católicos hasta nuestros días*.

En el discurso ya señalaba algo que de forma latente hemos visto, que la época de los Reyes Católicos es «la época más importante de la historia de España». Como los comuneros, ensalza a Isabel y Fernando, en su caso porque el proceso de génesis del Estado español culminaría con la unión de los reinos y la «independencia» tras ocho siglos de lucha. Interesante es la interpretación que hace del estado de guerra derivado de la reconquista, puesto que por un lado le atribuye la bondad de que el pueblo no fuera «ocioso», y, por otro, que diera rumbo torcido a la política sustituyendo las bondades del aislamiento por las guerras en Italia. Así, señala una de las tesis que más se han resaltado también de los comuneros: su opción por la política nacional frente a las aventuras europeas de Carlos V, prefiguradas ya por los Reyes Católicos. Y en cuanto a su filosofía de la historia, parece que en este texto matiza su oposición al espíritu beligerante, puesto que si bien le atribuye en última instancia la decadencia de la política nacional, también afirma que posibilita la ausencia de ociosidad⁶².

Todo esto lo desarrolla en 1857, diciendo que si Carlos V «hubiera permanecido en el seno de su nación», se hubiera evitado la guerra, y señala además que las aventuras exteriores son causa del arraigo del «despotismo» y la «intolerancia», y de nuevo recuerda que desde Villalar quedó cimentado el régimen absoluto «que acabó con la libertad de España y preparó su decadencia y ruina». Pero introduce un cambio que no está tan claramente presente en los trabajos anteriores, y es que, aunque retóricamente —como en la frase que acabamos de transcribir—, se vincule a Castilla con España en el mito comunero, al mismo tiempo reconoce que fue un fenómeno no nacional, sino particular del reino de Castilla, y que precisamente la desunión fue la causa de la ruina: en una nota dice que nada prueba más lo peligroso de fiar «la libertad

⁶¹ *Ibid.*, pp. 76-79.

⁶² Martínez de la Rosa, Francisco (1855), *Bosquejo histórico de la política de España en tiempo de la dinastía austriaca. Discurso leído en sesión pública en la Real Academia de la Historia, el día 22 de abril de 1855*, Madrid, Imprenta a cargo de José Montegrifo, p. 4.

política de una nación a las franquicias particulares y a los fueros de las varias provincias» que lo sucedido entre 1520 y 1521, cuando Aragón quedó indiferente, siendo Castilla la que en el futuro haría lo propio ante este otro reino⁶³. Así, matiza la idea defendida tiempo antes, porque, primero, la desunión no es únicamente social sino también territorial: la centralización política que desarrolla el partido moderado fue básica para consolidar el Estado liberal, y ahora recurre a la historia para señalar que la decadencia de la que hay que huir no es únicamente obra de la ausencia de una monarquía templada que equilibrara a las clases sociales, sino también la inexistencia de un Estado unido y una sociedad cohesionada. Y segundo, en lo que es propiamente análisis del pasado, los Reyes Católicos ya no serían realmente el culmen del proceso de construcción del Estado, ni los comuneros los defensores de esta entidad idealizada, sino personajes que habría que asumir pero superar, porque todavía no se habría realizado plenamente el proceso de construcción del Estado español que los moderados tendrían la misión de realizar, retomando el proceso histórico detenido por Carlos V en 1521 y sustituyendo la decadencia por el progreso.

5. Conclusión

Según se ha tratado de mostrar en las páginas anteriores, los comuneros formaron una parte muy importante de la historiografía nacionalista del liberalismo español, estableciéndose a comienzos del XIX una serie de ideas sobre los mismos que cruzan el siglo entero. Frente al jacobinismo francés y otros modelos, en España se siguió el camino abierto por Inglaterra y continuado por el doctrinarismo francés, que trató de enraizar las instituciones políticas modernas en el pasado medieval. Los motivos de este aparente anacronismo son varios, incluyéndose el combate contra el individualismo o la opción por una filosofía organicista y contraria a la abstracción. En todo caso, España es uno más de los países que a lo largo del XIX recurren a la historia para afrontar problemas políticos, tratando de identificar la *Staatsnation* con la *Kulturnation* en este complejo proceso de creación de una nueva legitimidad para la nueva legalidad.

En esta línea, se ha mencionado a Argüelles o Quintana, y a Martínez Marina con algo más de detalle, pero especialmente se ha presentado el caso de Martínez de la Rosa. Su condición paradigmática del fenómeno viene dada por la importancia política de la que gozó entre las Cortes de Cádiz y la Monarquía isabelina, arco temporal que evidencia la continuidad del metarrelato a lo largo del siglo XIX y muestra su activación en el vacío de poder de 1808. Si bien hay precedentes en la Ilustración dieciochesca, en estos momentos cataliza una corriente nacionalista-historiográfica que vemos, con ciertos matices, presente a lo largo de las décadas en las que intervino el granadino en el debate público. Entre ellas destacan la opción por la «Monarquía templada», vía media entre tradicionalismo y liberalismo, el equilibrio político de clases y la existencia de una libertad originaria en el pueblo español que –ya sea por carácter esencial o enraizamiento en la cultura política– justifica la erección de un modelo liberal como su consecuencia lógica.

⁶³ Martínez de la Rosa, Francisco (1857), *Bosquejo histórico de la política de España desde los tiempos de los Reyes Católicos hasta nuestros días. Tomo I*, Madrid, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, pp. 209-214.